

**КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ОСОБЕННОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПЕРЕНЕСЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ОБЛАСТИ СУСТАВОВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У
ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА**

Скворцов А.П.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Главный научный сотрудник
Доктор медицинских наук*

Андреев П.С.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
Ведущий научный сотрудник
Кандидат медицинских наук*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Главный научный сотрудник
Доктор медицинских наук*

Гильмутдинов М.Р.

*Кандидат медицинских наук
Доцент кафедры детской хирургии
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет» Минздрава России*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
Ведущий научный сотрудник
Кандидат физико-математических наук*

**FEATURES OF ORTHOPEDIC COMPLICATIONS OF OSTEOMYELITIS IN THE JOINT AREA OF
THE LOWER LIMB IN PEDIATRIC PATIENTS**

Skvortsov A.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher
Doctor of Medical Sciences*

Andreev P.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Children's Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Leading Researcher
Candidate of Medical Sciences*

Khabibyanov R.,

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Chief Researcher
Doctor of Medical Sciences*

Gilmudinov M.,

*Candidate of Medical Sciences
Associate Professor, Department of Pediatric Surgery
Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education "Kazan State Medical University"
of the Ministry of Health of Russia*

Maleev M.

*State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"
Leading Researcher
Candidate of Physical and Mathematical Sciences*

АННОТАЦИЯ

Среди хирургических заболеваний у детей часто встречается гематогенный остеомиелит, приводящий к ранней инвалидизации.

Ортопедические осложнения у данного контингента пациентов приводят к деструкции костной ткани различной локализации и выраженности, укорочений, ложных суставов и деформаций конечностей.

Поражения проксимального отдела бедренной кости представлены в виде различных деструкций костной и хрящевой тканей, а в костях, формирующих коленный сустав встречаются в виде различных деформаций. Острота проблемы усугубляется тем, что в настоящее время наблюдается омоложение возрастного состава пациентов с появлением атипичной, антибиотикоустойчивой флоры, что приводит к увеличению числа пациентов с ортопедическими осложнениями перенесенного остеомиелита, которые могут возникать одновременно в нескольких суставах нижней конечности.

Клинический случай: Пациенты с поражением области двух и более суставов представляют собой наиболее тяжелую группу больных. Это объясняется отсутствием опороспособности конечности, её укорочения и выраженных деформаций. Так как ведущее значение в создании опороспособности конечности занимает тазобедренный сустав, первоначально производится его реконструкция. В последующем производится коррекция деформации области коленного сустава с последующим восполнением длины сегментов конечности. С целью реконструкции тазобедренного сустава и коррекции деформации области коленного сустава и укорочения наиболее целесообразно применение аппарата Илизарова.

ABSTRACT

Among surgical diseases in children, hematogenous osteomyelitis occurs from 3 to 11%, while orthopedic complications during its treatment occur in 22-71.2% of cases, and in 16.2-53.7% of patients lead to early disability.

Orthopedic complications in this group of patients are observed in the form of destruction of bone tissue of various localization and severity, shortening, false joints and deformities of the limbs.

Most often, these complications are observed in the proximal thigh - 52.43%, in the distal thigh - 22.82%. Lesions of the proximal femur are presented in the form of various destructions of bone and cartilage tissue and account for 78.57% of all orthopedic consequences of osteomyelitis of the proximal metaepiphysis of the femur, and in the bones forming the knee they occur in the form of various deformations, accounting for 76.36% of all complications of osteomyelitis this area. The severity of the problem is aggravated by the fact that currently there is a rejuvenation of the age composition of patients with the emergence of atypical, antibiotic-resistant flora, which leads to an increase in the number of patients with orthopedic complications of osteomyelitis, which can occur simultaneously in several joints of the lower limb.

Ключевые слова: пупочный сепсис, остеомиелит, деструкция, деформация, реконструкция.

Keywords: umbilical sepsis, osteomyelitis, destruction, deformation, reconstruction.

Введение

Среди хирургических заболеваний у детей гематогенный остеомиелит встречается от 3 до 11%, при этом ортопедические осложнения при его лечении встречаются в 22-71,2% случаев, а у 16,2-53,7% пациентов приводят к ранней инвалидности [1, 2].

Ортопедические осложнения у данного контингента пациентов наблюдаются в виде деструкций костной ткани различной локализации и выраженности, укорочений, ложных суставов и деформаций конечностей [3, 4].

Чаще всего эти осложнения наблюдаются в проксимальном отделе бедра - 52,43 %, в дистальном - 22,82% [5].

Поражения проксимального отдела бедренной кости представлены в виде различных деструкций костной и хрящевой тканей и составляют 78,57% от всех ортопедических последствий остеомиелита проксимального метаэпифиза бедра, а в костях, формирующих коленный сустав встречаются в виде различных деформаций, составляя 76,36% среди всех осложнений остеомиелита этой области [5].

Острота проблемы усугубляется тем, что в настоящее время наблюдается омоложение возрастного состава пациентов с появлением атипичной, антибиотикоустойчивой флоры, что приводит к увеличению числа пациентов с ортопедическими осложнениями перенесенного остеомиелита. Признаки деструкции и периостита появляются более

чем через 7 суток от начала процесса. Именно это обстоятельство часто становится причиной диагностических ошибок и запоздалого начала лечения [6]. На сегодняшний день в структуре гнойно-септических заболеваний острый гематогенный остеомиелит составляет от 2,0% до 15,0%, а у новорожденных и детей первых месяцев жизни его доля значительно выше - 20,0 – 31,4% [7].

Этапно проанализированы результаты хирургического лечения пациентов с остеомиелитическими костными осложнениями в проксимальном и дистальном эпиметафизах левой бедренной кости, возникшими в результате перенесенного остеомиелита в период новорожденности.

По наблюдениям, из 280 пациентов (284 сустава) в период с 1990 по 2020 гг. у 53% выявлено поражение области тазобедренного сустава, 42 % осложнений в области коленного сустава, в области голеностопного сустава - 5%.

У пациентов с выраженными деструкциями проксимального отдела бедра особенностью являлось то, что гнойный процесс у них возник в период новорожденности или на первом году жизни, что составило 65% детей со всеми видами осложнений в области тазобедренного сустава. В этом возрастном периоде ошибочная диагностика ввиду атипичного течения основного процесса, а также отсутствие оказания ортопедической помощи при хирургическом лечении основного процесса на фоне

легкости повреждаемости костной ткани объясняет высокий процент тяжелых деструктивных поражений этой области.

Что касается видов развившихся деформаций - у 43 % пациентов наблюдалась вальгусная деформация, а в 31,81% сформировалась варусная, что зависело от локализации первичного очага инфекции. При медиальном расположении остеомиелитического очага развивалась варусная деформация (вследствие поражения медиальной части ростковой зоны и её синостозирования), при латеральном расположении остеомиелитического очага развивается вальгусная деформация).

Поражения костей после перенесенного остеомиелита проксимального метаэпифиза бедренной кости носят отчетливо выраженный деструктивный характер. Это характерно при развитии остеомиелита в период новорожденности.

Ортопедические осложнения в виде деформаций с сопутствующими укорочениями сегмента чаще наблюдались при поражении дистального эпиметафиза бедра.

Таким образом, среди всех наблюдаемых и пролеченных пациентов с ортопедическими осложнениями гематогенного остеомиелита нижних конечностей у 74% всех пациентов они локализовались в бедренной кости.

Цель исследования

Представить случай из практики лечения остеомиелитических костных осложнений в проксимальном и дистальном эпиметафизах левой бедренной кости пациента, наблюдавшегося на протяжении 8 лет.

Клинический случай

Пациент К., 3 года, выявлена триада развития осложнения гематогенного остеомиелита:

- пупочный сепсис в период новорожденности;
- гематогенный остеомиелит с лечением у детского хирурга без оказания ортопедических пособий;
- развитие костных осложнений в проксимальном и дистальном эпиметафизах левой бедренной кости.

При поступлении в стационар - полная утрата опороспособности левой нижней конечности вследствие дефекта головки и шейки левого бедра и вальгусной деформацией дистального метаэпифиза того же сегмента (рис. 1а, б, рис. 2а).

Так как ведущее место в опороспособности конечности занимает тазобедренный сустав, произведено оперативное вмешательство: дефект головки и шейки бедренной кости восполнен фрагментом передне-верхней ости крыла подвздошной кости с ростковой пластиной на питающей мышечной ножки [8]. Интраоперационно обнаружено, что один из кортикальных слоев шейки отсутствует. Пересадка несвободного аутоотрансплантата с фиксацией спицами в позицию дефекта. Вновь сформированный проксимального отдела бедра открыто вправлен в вертлужную впадину по истечении 4 месяцев. Визуально пересаженный трансплантат геометрией соответствует вертлужной впадине и напоминает эпифизарный хрящ. Деторсионно-варизирующая остеотомия и формирование аутонавеса произведены через 5 месяцев (рис. 2б).

а

б

Рис. 1. Пациент К., 3 года: а – неопорное бедро слева; б – патологический вывих левого бедра с дефектом головки и шейки.

Таким образом, произведена реконструкция проксимального отдела бедра. Подтверждением целесообразности использования в целях пластики головки и шейки бедра апофиза передне-верхней ости с зоной роста подтверждается отдаленными рентгенологическими данными, где через 5 лет после реконструкции прослеживалась воссозданная ростковая зона головки бедра (рис. 2г).

После создания опороспособности в тазобедренном суставе в режиме дозированной нагрузки при прогрессировании деформации области коленного сустава пациенту произведена коррекция деформации и удлинение бедра (рис. 2в) с применением аппарата Илизарова с гибридной остеофиксацией.

Рис. 2. Пациент К., на этапах лечения: а – рентгенограмма до операции; б – после транспозиции передне-верхней остии крыла подвздошной кости; ДВО в – коррекция деформации и удлинение бедра; г – сустав после реконструкции.

Рецидив укорочения бедра и деформации области коленного сустава у пациента произошел через 2 года. Причиной развития рецидива деформации, кроме гипофункции проксимальной зоны бедра явилось не устранение торсионной деформации и отсутствие восстановления оси конечности при изначальном исправлении фронтальной деформации бедра. Поэтому пациенту был произведен повторный билочальный остеосинтез бедра (рис. 3 а, б, в, г). Необходимость выполнения билочального остеосинтеза обусловлена наличием многоплоскостной деформации на уровне дистального метафиза бедренной кости. Первым этапом производится кортикотомия бедренной кости на вершине

деформации, и при наличии укорочения сегмента выполняется вторая кортикотомия на границе средней трети и верхней трети бедренной кости. За счет первой кортикотомии производится коррекция многоплоскостной деформации, за счет второй – устранение укорочения сегмента.

Во время коррекции многоплоскостной деформаций коленного сустава во фронтальной и сагиттальных плоскостях, а также торсионной патологии, осуществляется рентгенологический контроль за исправлением деформаций путем построения скиаграмм, что необходимо также для контроля за прохождением биомеханической оси конечности.

Рис. 3. Пациент К., этапы лечения: а - монтаж аппарата, б - после монтажа деротационных модулей; в – установка узлов для коррекции биомеханической оси; г – создание дистракционный регенерат.

При нарушении оси сегмента, её восстановление производится за счет применения выносных модулей [9] и перемонтажа аппарата (рис. 3 в, 4 а). На рис. 4 б - результат лечения пациента через год после окончания удлинения конечности и коррекции многоплоскостной деформации.

Данный пример демонстрирует, что остеомиелитическое поражение области коленного сустава в виде грубых многоплоскостных деформаций с нарушением биомеханической оси конечности характерен для детей, у которых заболевание возникло в период новорожденности и первого года

жизни. Процесс коррекции таких деформаций является незаурядным, требующим тщательного обследования, предоперационного планирования и контроля достигнутого результата лечения [10]. Исправление деформаций сегментов конечности процедура динамическая, требующая постоянного рентгеноконтроля с построением скиаграмм, перемонтажа и демонтажа применяемой конструкции аппарата, а также использования дополнительных узлов и приставок. Это касается и линейного удлинения сегментов нижней конечности [11].

Рис. 4. Пациент К.: а - вид аппарата с наложенными опорами для разгрузки коленного и тазобедренного суставов, б – результат лечения

Рис. 5. Косметический и функциональный результат.

Заключение

1. Приведенный клинический случай с остеомиелитическим поражением проксимального и дистального метаэпифизов бедренной кости и наши наблюдения подтверждают, что излюбленной локализацией остеомиелитического очага, в соответствии с данными литературы, является бедренная кость, локализуясь как в одном, так и на двух уровнях сегмента.

2. По нашим наблюдениям наиболее тяжелые и многоуровневые поражения остеомиелитом длинных трубчатых костей возникают у новорожденных и детей первого года жизни, при этом характерны выраженные деструкции проксимального отдела бедра и развитие грубых деформаций и укорочений сегмента конечности в дистальном отделе бедренной кости.

Литература

1. Барская М.А., Кузьмин А.И., Терехина М.И., Мунин А.Г., Зеброва Т.А., Осипов Н.Л. Острый гематогенный остеомиелит у детей // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12. С. 1217-1219.

2. Щелоченкова Т.Д. Комплексная диагностика и лечение гематогенного остеомиелита у детей: автореф. дисс.... канд. мед. наук. Тверь, 2018. 22 с.

3. Новомлинский В.В., Малкина Н.А., Андреев А.А., Глухов А.А., Микулич Е.В. Современные аспекты диагностики и лечения остеомиелита. Обзор литературы // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=25326> (дата обращения: 03.10.2023)

4. Румянцева Г.Н., Горшков А.Ю., Сергеевич С.П., Михайлова С.И. Острый метаэпифизарный

остеомиелит у детей раннего возраста, особенности течения и диагностики // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 4.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=26630> (дата обращения: 26.10.2023).

5. Скворцов А.П. Хирургическое лечение последствий гематогенного остеомиелита области суставов нижних конечностей у детей: дисс. ... докт. мед. наук. Казань, 2008. 341 с.

6. Н.М. Белокрылов Н.М., Щепалов А.В., Антонов Д.В., Белокрылов А.Н., Жужгов Е.А. К вопросу об остеомиелите и его последствиях у детей: обзор литературы // Пермский медицинский журнал. Том XXXVII. 2020. № 3. с. 40-57.

7. Шкляев Павел Олегович Оптимизация ранней диагностики острого гематогенного остеомиелита у детей (клинико-экспериментальная работа): дисс. ... докт. мед. наук. Ижевск, 2019. 117 с.

8. Гафаров Х.З. Андреев П.С., Ахтямов И.Ф. Скворцов А.П. Способ лечения дефектов эпифиза головки бедренной кости у детей // Патент № 2125848. Патентообладатель ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». 1999. Бюл. №4.

9. Скворцов А.П. Аппарат для восстановления биомеханической оси конечности. // Патент №2255694. Патентообладатель ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». 2005. Бюл. №19.

10. Климов О.В. Расчет и контроль биомеханической оси нижней конечности во фронтальной плоскости при ее коррекции по Илизарову // Российский журнал биомеханики. 2014. Т. 18, № 2. с.239–247.

11. Моренко Е. С. Коррекция вальгусных и варусных деформаций на уровне коленных суставов у детей с системными дисплазиями скелета методом управляемого роста: автореф. ... канд. мед. наук. Москва, 2019. 25 с.